

Aplicabilidad de un algoritmo genético paralelo para la optimización de inversiones en la red de infraestructuras viarias

Carlos Caño Alegre - Enrique López González - Cristina Mendaña Cuervo

Universidad de León (España)

1. INTRODUCCIÓN

Anualmente las instituciones públicas tienen que enfrentarse al problema de la configuración de los presupuestos. En este sentido, determinar las inversiones a realizar en las distintas áreas de gobierno no suele ser fácil, ya que conseguir un equilibrio en beneficio del interés general resulta una ardua tarea.

Una de las decisiones estratégicas a tomar, generalmente por el área de planificación o fomento es, que tipo de inversiones se han de realizar en las infraestructuras de la red de carreteras. Generalmente existen dos variables principales que se tienen en cuenta a la hora de tomar este tipo de decisiones, por un lado, mejorar globalmente la conectividad entre municipios, para favorecer en muchos casos el desarrollo económico de zonas tradicionalmente aisladas, y por otro, mejorar el estado conjunto de la red, eliminando los llamados puntos negros y aumentando la seguridad de los usuarios, tema en el que existe una gran preocupación a tenor de las cifras de accidentes presentadas cada año.

Al intentar obtener un listado de las actuaciones a realizar en este tipo de infraestructuras, nos encontramos con la necesidad de procesar una gran cantidad de datos, en busca de una solución que optimice al máximo los dos objetivos principales, empleando el presupuesto disponible. Puesto que el fin es optimizar, se entiende que la metodología de algoritmos genéticos es apropiada para el tratamiento de este problema. Se pretende demostrar en este trabajo, la viabilidad de la implantación de un algoritmo distribuido de cálculo, como un algoritmo genético paralelo, en la resolución del problema, para encontrar mejores soluciones en tiempos administrativamente asumibles, aceptando que un sistema tradicional sería excesivamente lento, si tenemos en cuenta que por ejemplo, el número de municipios en la provincia de León asciende a 531 y por tanto la codificación de cada cromosoma es extraordinariamente grande. Se intentará también realizar un desarrollo lo más portable posible, con el fin de poder ser montado con mayor flexibilidad en grupos heterogéneos de computadoras.

2. ESTADO DEL ARTE

La capacidad de los PGAs (Parallel Genetic Algorithms) para computación en dominios de búsqueda muy amplios es un hecho estudiado y demostrado en distintas vertientes, y sobre el que se han obtenido resultados más que interesantes. Incluso se han introducido nuevos paradigmas fruto de la evolución de los propios PGAs, como el BGA (Breeder Genetic Algorithm) cuyos resultados comparativos con los tradicionales AGs han sido estudiados por J.De Falco(1996).

Existen investigaciones centradas en las cuestiones paramétricas de los propios algoritmos P.Kraft(1995) y J.De Falco(1996), las conclusiones obtenidas indican que los PGAs asincronos ofrecen mejores resultados que los sincronos W.E.Hart(1996) y que el proceso evolutivo se mejora aplicando estrategias de variación del coeficiente de mutación, dando menos importancia al crossover E.G.Talbi(1991), aunque existen algunas fuentes que otorgan una gran importancia al crossover y a la selección de la función de fitness en la eficiencia del algoritmo H.Mühlenbein(1991).

Otros estudios se centran en la aplicabilidad, portabilidad y otras cuestiones de carácter más practico y más orientadas a la resolución de problemas concretos P.M.Beaumont(1994), R.Venkateswaran(1993) y S.G.Thompson(1995), como la asignación de horarios-profesores en centros educativos D.Abramson(1992) y la optimización de funciones J.Frank(1994) y J.Spijk(1994).

Como norma general se remarca que los AGs presentan una eficaz herramienta en la solución de problemas muy complejos S.G.Thompson(1995) y aunque se considera que su ejecución es relativamente lenta, también se indica que los PGAs pueden subsanar esta deficiencia. En contra de su generalización existen estudios que inciden en lo rápido que ofrecen soluciones buenas, pero en caso de necesitarse soluciones óptimas, estas son más costosas en términos temporales D.Abramson(1992).

3. MATERIALES Y MÉTODOS

3.1. Metodología algoritmo genético

El siguiente pseudocódigo corresponde al proceso de control que el cliente lanza en cada hilo para manejar a cada servidor individualmente, aunque el acceso a algunos procedimientos y variables (como el ranking) es general y por tanto se ha sincronizado.

```

BEGIN
  generacion_aleatoria( )
  evaluar_fitness( )
  WHILE (true)
    FOR gene_parcial = 0 to num_gene_aislado, gene_parcial++
      IF (NOT fitness_poblacion_critico) THEN
        operador_seleccion( )
      ELSE
        operador_colonizacion( )
      END_IF
      operador_cruce( )
      operador_mutacion( )
      evaluar_fitness( )
      actualizar_ranking( )
      IF (condicion_de_parada)
        imprimir_ranking( )
      RETURN
    END_IF
  END_FOR
  operador_seleccion_elitista( )
END_WHILE
END

```

3.1.1. Operadores

Las selecciones se realizan mediante ruleta de pesos y para la realización de la selección elitista se añaden además un grupo de cromosomas que pertenecen al ranking de mejores soluciones.

El operador de colonización es simplemente un operador de elitismo extremo, que se utiliza para reconducir una evolución cuando se encuentra que todos los cromosomas tienen fitness 0 y no es posible la selección por ruleta de pesos. Se trata de colonizar la siguiente de población con un número de copias determinado de la configuración original y de los cromosomas del ranking.

Si un proceso evolutivo solicita reiteradamente colonizaciones durante un número de generaciones relativamente importante, se entiende que las soluciones obtenidas a partir de las existentes no pueden optimizar más el problema y se cierra ese hilo evolutivo.

El operador de cruce ha sido implementado por el procedimiento tradicional de cruce simple.

El operador de mutación, al no tratarse de una codificación dentro del alfabeto binario, se ha ajustado al caso particular y siguiendo el criterio de que solo se permite mejorar la configuración actual, se ha determinado que siga el esquema de la Figura 1.

Figura 1: Mutación de estados

El salto entre no existe vía y vía en estado regular se efectúa con una probabilidad indicada como parámetro denominada probabilidad de construir una vía provisional, ya que se considera que es una circunstancia especial.

3.1.1. Evaluación de Fitness

Existen tres aspectos a considerar en la función de fitness, a saber, la siniestralidad, el uso de la inversión disponible y las distancias finales entre municipios.

- **Siniestralidad** : Es un problema que las inversiones deben intentar reducir debido a las alarmantes cifras. En el año 2000, por ejemplo, aproximadamente 1.260.000 personas murieron en el mundo como consecuencia de las lesiones sufridas por accidentes de tráfico. Al modificar el estado de la vía se mejora obviamente su tasa de siniestralidad, según indica la Tabla 1.

Tabla 1: Modificación de la tasa de siniestralidad mediante realización de obras

ANTES DE OBRAS	DESPUES DE OBRAS	VARIACION SINIESTRALIDAD
Vía en mal estado	Vía en buen estado	- 17%
Vía en mal estado	Vía en estado regular	- 12%
Vía en estado regular	Vía en buen estado	- 5%

Proceso de cálculo de la función de siniestralidad:

1. Normalizar la tasa de siniestralidad de cada vía multiplicando por el porcentaje de kms que tiene en relación al total.
2. Obtener el índice de siniestralidad total por agregación de las tasas de siniestralidad normalizadas de cada carretera.
3. El valor resultante de la función de siniestralidad se obtiene restando el índice de siniestralidad total al índice de siniestralidad de la configuración base de la red y dividirlo también por el, para luego multiplicarlo por 100 y obtener un valor resultante dentro del intervalo [0, 100].

- **Inversión**: El principal factor a optimizar es el empleo de la inversión y obtener mejoras destacables utilizando al máximo los recursos presupuestarios, por lo que el resultado de la función de inversión aumenta cuanto mayor es el uso que se hace del presupuesto disponible.

Teniendo en cuenta el coste de los tipos de actuación que se pueden realizar (construcción, construcción provisional, arreglo, arreglo provisional, mejora) y la partida presupuestaria disponible, el proceso de cálculo de la función de inversión es:

4. Obtener el índice de inversión total por agregación de los productos del gasto de la actuación realizada en cada carretera y los kms de la misma.
5. El valor resultante de la función de inversión se obtiene restando el índice de inversión total al límite de presupuesto planteado y dividirlo también por el, para luego multiplicarlo por 100 y obtener un valor resultante dentro del intervalo [0, 100]. En caso de obtener un valor negativo se entiende que se ha excedido en el gasto y se le asigna el valor 0 a la función, sino, como lo que se quiere es utilizar al máximo el presupuesto se le resta a 100 el valor obtenido.

- **Distancia:** Un objetivo también importante es aumentar la conectividad entre núcleos y por tanto minimizar las distancias.

Proceso de cálculo de la función de distancias, utilizando como referencia una parámetro de distancia máxima sobre el mapa:

1. Se calcula mediante el Algoritmo de Floyd el camino mínimo a partir de la matriz de distancias, teniendo en cuenta las nuevas carreteras que se hayan podido incluir.
2. Como indicadores de la calidad de la nueva red de carreteras se obtienen la media y la desviación típica de todas las distancias sin tener en cuenta la diagonal de la matriz, puesto que la matriz es simétrica se puede reducir el tiempo de cálculo realizándolo solo para la parte inferior o superior.
3. El valor resultante de la función de distancias se obtiene restando la media (a la cual se le ha sustraído anteriormente la desviación típica) a la distancia marcada como referencia y dividiendo el resultado también por la distancia referente, para luego multiplicarlo por 100 y obtener un valor resultante dentro del intervalo $[0, 100]$.

Una vez obtenido el valor de las tres funciones por separado se multiplican sus valores para obtener el valor de fitness final del cromosoma. El hecho de utilizar la multiplicación nos permite controlar directamente que no se verifiquen las limitaciones en cuanto a presupuesto y por ello y su propio carácter sinérgico se ha considerado como muy adecuada esta forma de función.

El valor obtenido para la función pertenecerá pues al intervalo $[0, 10^6]$.

3.2. Metodología sistémica

Figura 2: Diagrama de sistema y flujo de información

El sistema se ha desarrollado en el lenguaje de programación JAVA, distribuido gratuitamente por la compañía SUN para el desarrollo de aplicaciones que pueden ser corridas sobre su propia maquina virtual sobre diferentes plataformas (Linux, Windows, Solaris..).

La herramienta se ha planteado como un sistema distribuido, apoyado en el paquete RMI (Remote Method Invocation) para la comunicación entre terminales, corriéndose en varias computadoras una serie de servidores que proveen la capacidad de desarrollo genético y que permiten una configuración local a nivel de número de cromosomas por generación, probabilidad de cruce, probabilidad de mutación y probabilidad de construir una nueva vía de conexión entre núcleos de población no interconectados.

La ejecución se lanza desde un terminal cliente. El cliente genera un hilo para comunicarse con cada servidor isla y recibe por cada generación que el servidor ejecuta, el mejor cromosoma para comprobar si puede entrar en el ranking de mejores soluciones, que es distribuido a todos los servidores isla cada cierto número de generaciones establecido al lanzar la ejecución del cliente.

La herramienta se ejecuta en línea de comandos tanto en su versión cliente como servidor.

3.3. Metodología pruebas

El test de calidad del PGA frente al AG, consiste en la ejecución del mismo algoritmo actuando como AG y como PGA (con dos islas y un nodo de monitorización) para medir la calidad de la mejor solución encontrada, la aptitud media de las cinco mejores soluciones y el tiempo empleado para realizar estos cálculos, variando el número de poblaciones de la red viaria, el de generaciones límite, el presupuesto disponible y manteniendo fijos los valores indicados en la Tabla 2.

Se utilizarán para cada prueba datos generados aleatoriamente a partir de los parámetros fijos marcados con un '*' en la Tabla 2, ya que se quiere realizar una comparativa lo más general posible, no específica para una determinada configuración.

Tabla 2: Parámetros fijados

CROMOSOMAS POR GENERACIÓN	70
PROBABILIDAD CRUCE	0,60
PROBABILIDAD MUTACIÓN	0,20
PROBABILIDAD CONSTRUCCIÓN NUEVA VÍA	0,01
DISTANCIA MÁXIMA*	1000 km
RIESGO MÁXIMO*	800
GASTO CONSTRUCCIÓN KM	1000
GASTO CONSTRUCCIÓN PROVISIONAL KM	800
GASTO ARREGLO KM	800
GASTO ARREGLO PROVISIONAL KM	400
GASTO MEJORA KM	400
GENERACIONES CON EVOLUCIÓN INDEPENDIENTE	20 generaciones
TOPE COLONIZACIONES CONSECUTIVAS	20 colonizaciones

Se utilizarán, como indicadores, la media de los tiempos, eliminando en cada caso antes de realizar el cálculo los valores mayor y menor. También se observará la dispersión de las cinco mejores soluciones ofrecidas, a través de la aptitud máxima y la aptitud media del ranking.

3.4. Materiales

Se utilizarán cuatro computadoras de características similares para llevar a cabo las pruebas. La Tabla 3 resume las características principales de los terminales.

Tabla 3: Características básicas de los equipos

PROCESADOR	Intel Pentium III a 1GHz
MEMORIA RAM	64 Mb
SISTEMA OPERATIVO	Windows 2000 Professional
VERSION DE JAVA	J2SE 1.4.2

4. RESULTADOS

En la Tabla 4 y la Tabla 5 se muestran los tiempos, medias de aptitud de ranking y mejores aptitudes obtenidos para 10 ensayos con cada combinación de parámetros de núcleos de población, generaciones límite y presupuesto, para el algoritmo genético y su versión con ejecución en paralelo, respectivamente.

Tabla 4: Tiempos y valores de fitness sobre AG

	30 NUCLEOS DE POBLACION				100 NUCLEOS DE POBLACION			
	18.000.000		70.000.000		300.000.000		600.000.000	
	200 GENERACIONES		500 GENERACIONES		200 GENERACIONES		500 GENERACIONES	
T ₁	261001	260000	72727	72709	181825	181824	97410	97405
	34,03 sg		72,69 sg		821,57 sg		2044 sg	
T ₂	277190	275493	67674	67674	199499	199485	93700	93700
	31,29 sg		71,20 sg		1012,63 sg		2061,78 sg	
T ₃	244313	243579	75782	75782	197136	197128	103056	103056
	29,53 sg		75,60 sg		823,08 sg		2046,80 sg	

T ₄	242597 28,85 sg	240036	60277 70,98 sg	60269	184800 817,78 sg	184796	104594 2066,08 sg	104592
T ₅	261659 31,70 sg	261501	77011 70,91 sg	77011	190835 819 sg	190830	98729 2044,96 sg	98718
T ₆	258470 29,41 sg	257486	71635 70,56 sg	71613	192350 822,90 sg	192349	97903 2042,40 sg	97903
T ₇	263383 28,73 sg	261635	88544 70,12 sg	88544	196031 826,25 sg	196026	94657 2051,72 sg	94654
T ₈	260158 29,56 sg	259680	65282 71,62 sg	65282	202635 821,03 sg	202628	95387 2053,16 sg	95387
T ₉	245437 29,16 sg	244818	74804 73,57 sg	74787	188333 820,38 sg	188333	96394 2046,16 sg	96394
T ₁₀	268654 29 sg	267257	68415 71,82 sg	68395	185524 820,87 sg	185521	93377 2117,98 sg	93369
T _M	29,81 sg	1082,25	71,67 sg	7,875	821,885 sg	4,25	2051,83 sg	2,25

Tabla 5: Tiempos y valores de fitness sobre PGA

	30 NUCLEOS DE POBLACION				100 NUCLEOS DE POBLACION			
	18.000.000		70.000.000		300.000.000		600.000.000	
	200 GENERACIONES		500 GENERACIONES		200 GENERACIONES		500 GENERACIONES	
T ₁	261001 34,03 sg	260000	72727 72,69 sg	72709	181825 821,57 sg	181824	97410 2044 sg	97405
T ₂	277190	275493	67674	67674	199499	199485	93700	93700

	31,29 sg		71,20 sg		1012,63 sg		2061,78 sg	
T ₃	244313	243579	75782	75782	197136	197128	103056	103056
	29,53 sg		75,60 sg		823,08 sg		2046,80 sg	
T ₄	242597	240036	60277	60269	184800	184796	104594	104592
	28,85 sg		70,98 sg		817,78 sg		2066,08 sg	
T ₅	261659	261501	77011	77011	190835	190830	98729	98718
	31,70 sg		70,91 sg		819 sg		2044,96 sg	
T ₆	258470	257486	71635	71613	192350	192349	97903	97903
	29,41 sg		70,56 sg		822,90 sg		2042,40 sg	
T ₇	263383	261635	88544	88544	196031	196026	94657	94654
	28,73 sg		70,12 sg		826,25 sg		2051,72 sg	
T ₈	260158	259680	65282	65282	202635	202628	95387	95387
	29,56 sg		71,62 sg		821,03 sg		2053,16 sg	
T ₉	245437	244818	74804	74787	188333	188333	96394	96394
	29,16 sg		73,57 sg		820,38 sg		2046,16 sg	
T ₁₀	268654	267257	68415	68395	185524	185521	93377	93369
	29 sg		71,82 sg		820,87 sg		2117,98 sg	
T _M		1082,25		7,875		4,25		2,25
	29,81 sg		71,67 sg		821,885 sg		2051,83 sg	

La información que se muestra en la parte inferior de cada celda corresponde al tiempo de ejecución del test en segundos. La de la zona superior izquierda a la mejor aptitud encontrada y la de la derecha a la media de aptitud de las cinco mejores soluciones.

Las celdas correspondientes a los indicadores resumen, muestran el tiempo medio de ejecución y la diferencia media entre la mejor aptitud y la media de aptitud de cada ranking.

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados muestran que la utilización de PGAs en la resolución del problema de optimización de inversiones mejora en igualdad paramétrica el tiempo de

convergencia ante el AG, puesto que como se observa los índices de convergencia (diferencia entre la aptitud máxima y la aptitud media del ranking) son siempre más cercanos a 0 en el PGA, en todos los supuestos.

El tiempo de procesamiento es superior en casi todos los supuestos lo cual se justifica porque el tiempo empleado para la interconexión de terminales representa un porcentaje más relevante cuanto menor es el tiempo de cálculo, mientras que en tiempos suficientemente grandes este valor no tiene ninguna relevancia y el PGA puede ejecutarse incluso más rápidamente.

Los parámetros que más condicionan el tiempo necesario de cálculo son el número de municipios y el presupuesto, ya que determinan que el rango de maniobrabilidad sea mayor o menor.

Como nota relevante cabe destacar que al inicio de las pruebas se decidió modificar la configuración planteada para el PGA, que era de 3 islas, utilizando a su vez una de ellas como nodo de monitoreo, a la configuración estudiada de 2 islas y un nodo independiente de monitoreo, ya que al tener que esperar el cierre de todas las evoluciones, el nodo de monitoreo tenía una carga excesiva y prácticamente duplicaba el tiempo de computo, siendo el último en cerrar su evolución.

Tenidos en cuenta todos los datos recopilados, podemos afirmar que la utilización de PGA para el problema planteado en lugar de AG sería especialmente útil en la reducción del tiempo de cálculo.

A tenor de los resultados también proponemos la utilización de un índice de convergencia para identificar el momento en el que ya no es posible encontrar una solución mejor. Una vez que el índice llega a cero se podría tomar un número reducido de generaciones y si se mantiene en cero finalizar prematuramente el cálculo ya que no es probable que exista una solución mejor.

6. LÍNEAS FUTURAS

Una vez comprobada la utilidad de los algoritmos genéticos en paralelo para la resolución del problema planteado se van a realizar varias actuaciones, con el fin de completar la herramienta con un interfaz gráfico amigable y facilitar la obtención de los datos a través de un sistema de información geográfico.

Esta previsto que esta herramienta pase a formar parte de un paquete de herramientas similares basados en computación flexible y orientadas a resolver problemas de gestión administrativa en entornos de alta incertidumbre y grandes volúmenes de información.

Es probable que se considere el desarrollo de una herramienta que estandarice las conexiones con varios tipos de bases de datos tanto relacionales como geográficas para la alimentación con datos reales relativos a diversos aspectos de economía geográfica.

REFERENCIAS

- D. Abramson, D., Abela, J. (1992). "A parallel genetic algorithm for solving the school timetables problem".
- F. J. Barón López, F. Rius Diaz, E. Sánchez Font (2003). "Bioestadística: Métodos y Aplicaciones".
- P. M. Beaumont y P.M. Bradshaw (1994). "A distributed parallel genetic algorithm for solving optimal growth models".
- F. Cerezo (2002). "Un camino acertado pero no lo bastante".
- J. De Falco, R. De Bolio, A. Della Cioppa y E. Tarantino (1996). "A comparative análisis of evolutionary algorithms for function optimization".
- F. Fernández y J.M. Sanchez Perez (2004). Documentación de Programación Genética Paralela.
- J. Frank (1994). "A study of genetic algorithms to find Approximate solutions to Hard 3CNF problems".
- Dirección General de Programación Económica y Presupuestaria. Subdirección General de Estadística y Estudios (1998). "Vías de dependencia municipal".
- W. E. Hart, S. Baden, R. K. Belaw y S. Kohn (1996). "Analysis of the Numerical Effects of Parallelism on a Parallel Genetic Algorithm".
- P. Kraft, H. Nölle, G. Schreiber, S. Marshall y H. Burkhardt (1995). "A parallel genetic algorithm for optimizing morphological filters on inhomogeneous workstation clusters".
- V. Magro Server (2001). "La siniestralidad vial en España en los últimos diez años".
- L. Montoso, E. Carbonell, F. Tortosa y J. Sanmartin (1996). "Pautas de conducta: informe sobre aspectos desconocidos de la seguridad vial".
- H. Mühlenbein (1991). "Evolution in Time and Space. The Parallel Genetic Algorithm".
- J. Spijk (1994). "The Optimisation of Functions by means of Parallel Genetic Algorithms".
- E. G. Talbi y T. Muntean (1991). "A new approach for the mapping problem: A parallel genetic algorithm".
- S.G. Thompson, M. A. Bramer y A. Kalus (1995). "Parallel Genetic Algorithms and Machine Learning".
- J.C. Toribio Ramos (2004). "El Estado de la Vía: una Garantía para la Seguridad Vial y un Derecho del Usuario".
- R. Venkataswaran, Z. Obradovic y C.S. Rogha vendra (1993). "Cooperative Genetic Algorithm for optimization problems in distributed computer systems".